

HALOL SERTIFIKATIGA EGA RESTORANLARGA BO'LGAN TALABNI O'RGANISH TAJRIBASI (INDONEZIYADA O'TKAZILGAN TADQIQOT ASOSIDA)

Sharifova Shahloxon Shavkatovna
Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya. Urbanizatsiyaning tezlashuvi, shiddat bilan kechadigan hamda uzoq ish soatlariga ega hayot tarzi iste'molchilarning qulay restoranlarga bo'lgan talablarini keskin oshirib yubordi. Ushbu talabni o'rganish va O'zbekistonda halol sertifikatli restoranlarning mijozlari xoxishlarini ilmiy tadqiq etish maqsadida sohada yetakchi davlatlardan bo'lmish Indoneziyada o'tkazilgan tadqiqotni ilmiy o'rganishga kirishildi. Ushbu maqola Aisyah, Muniaty Suzanawaty, Leis va Said, Muhammad Indoneziyalik olimlar tomonidan nashr etilgan Indoneziyada Halol sertifikatli restoranlarga bo'lgan talabni o'rganishga qaratilgan tadqiqotni ilmiy jihatdan tarjima qilingan va o'rganilgan. Indoneziyaning asosiy aholisi musulmonlar bo'lgani sababli ushbu tadqiqot halol sertifikatli restoranlarga bo'lgan talabni Rejalashtirilgan Xulq-atvor Nazariyasi (Theory of Planned Behavior)ga asosan halol sertifikatli restoranlarning doimiy mijozi bo'lishda iste'molchilarning qaroriga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish orqali o'rganish maqsadida amalga oshirildi. SEM (Structural Equation Modeling) modelini qo'llagan holda tadqiqotda Janubiy Jakartaning 149 nafar respondentlari tomonidan aniqlangan ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Halal certification, restaurants manager, theory of planned behavior.

Kirish. Musulmon aholisi dunyo bo'ylab 2015 yilda oziq-ovqatga \$1.17trln AQSh dollarini sarf qilgan, bu hajmi \$7 trln AQSh dollari bo'lgan jahon bozorining 17%i tashkil etadi. Oziq-ovqatga eng ko'p sarflarni amalga oshirgan musulmon davlatlari Indoneziya (\$155mlrd), Turkiya (\$116 mlrd), Pokiston (\$106 mlrd), Misr(\$78 mlrd), Bangladesh (\$69 mlrd), Eron (\$59 mlrd), Saudiya Arabistoni (\$48 mlrd).

Butun dunyo bo'ylab musulmon bo'lgan hamda musulmon bo'lmagan davlatlar tomonidan sotib olingan halol sertifikatli oziq-ovqat mahsulotlaridan tushadigan daromad \$415 mlrd AQSh dollar baholandi.⁸¹

Halol sertifikatsiya institutlari bir nechta davlatlarda paydo bo'ldi, ular oziq-ovqat, ichimlik, tibbiyot va kosmetika mahsulotlari uchun halolligi yoki harom tarkibiy qismlardan xoli ekanligi haqidagi kafolatni bildiruvchi sertifikatlar ta'minlab kelmoqda. Indoneziyada halol sertifikatini Indoneziya Ulamolar Konsuli MUI(the Indonesian Council of Ulema) taqdim etadi. Halol mahsulotlarni himoya qilish bo'yicha Akt(The Halal Product Protection Act) ning talabiga asosan faqatgina halol sertifikatga ega bo'lgan mahsulotlarning o'ramida halol yorlig'I bo'lishiga ruxsat etiladi, jumladan restoranlarda ham halol logotipi faqatgina halol sertifikatiga ega bo'lsagina qo'yilishi mumkin.⁸² Restoranlardagi "Cho'chqadan xoli (Pork Free)", "Cho'chqasiz(No Pork)" kabi yozuvlar esa mahsulotning halolligini bildirmaydi.⁸³ Bu ayniqsa, musulmon iste'molchilarda tushunmovchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Musulmonlar uchun nafaqat mahsulot tarkibidagi har bir ingridiyentning halol manbadan ekanligiga balki, butun jarayon Ismol prinsiplari ya'ni shariat hukmlari asosida bo'lishini taqozo etadi.⁸⁴

⁸¹ Salaamgateway.com, "State of the Global Islamic Economy Report 2016/17, Thomson Reuters All Rights Reserved, pp.25-51, 2016

⁸² Salehudin, I. & Luthfi, B. A. "Marketing Impact of Halal Labeling towards Indonesia Consumer's Behavioral Intention", Asean Marketing Journal, Vol.03 No.1, pp.35-43, 2011

⁸³ Batu, A. & Regenstein, J. M., "Halal Food Certification Challenges and Their Implications for Muslim Societies Worldwide", Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol.09 No.11, pp.111-130, 2014

⁸⁴ Zakaria, Z., "Tapping into the World Halal Market: Some Discussions on Malaysian Laws and Standards", Shariah Journal, Vol.16 No.3, pp.603-616, 2008

Ko'plab jamiyatlarda oziq-ovqat tanlashda va iste'mol qilishda din asosiy rol o'ynashi haqida ko'plab faktlar keltirilib o'tilgan.⁸⁵ Madaniyat shakllaridan biri bo'lmish diniy omil o'ziga yo'naltirilgan qadriyatlarga asoslanib, iste'molchining xulq-atvorini belgilashi mumkin, shundan kelib chiqib qadriyatlar va diniy ta'limotga mansublik iste'molchining kundalik iste'mol xarakteriga va xarid qarorlariga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi.⁸⁶

Nazariy asos sifatida Rejalashtirilgan Xulq-atvor Nazariyasi (the Theory of Planned Behavior (TPB)) belgilandi hamda ushbu nazariya iste'molchining moyilligi va amalga oshirgan xarid xulq-atvorini ifodalashga qodir,⁸⁷ deb baholandi.

Adabiyotlar tahlili. Rejalashtirilgan Xulq-atvorlar Nazariyasi (TPB) model sifatida ushbu tadqiqotda musulmon iste'molchilarning halol sertifikatlangan restoranlarga doimiy mijoz bo'lib qolish qaroriga ta'sir qiluvchi omillarini tushuntirish uchun foydalanilgan. (Chizma 1.)

1-Chizma.

Rejalashtirilgan xulq-atvor nazariyasi (The Theory of Planned Behaviour)

Manba: Ajzen, I., "The Theory of Planned Behavior", 1991, in Jeger, M & Ivković, A. F., "The Role of Subjective in Forming the Intention to Purchase Green Food", Economic Research, Vol.28 Issue 1, pp.738-748, 2015

TPB modelda amalga oshirilgan xulq atvoriga ta'sir qiluvchi markaziy omil bu shaxsning xohishi (moyilligi). Moyillik hatti harakat yuzaga kelishidan avvalgi qadam. U shaxsning muayyan hatti harakatni amalga oshirishdagi ongli rejalar yoki qarorini namoyon etishi uchun motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Moyillik iste'molchining kelajakdagi xarid qarorlariga ta'sir qiladi. Xohish istak qanchalik kuchli bo'lsa, xulq-atvorning amalga oshishi shunchalik tez amalga oshadi.

Tadqiqot metodi. Tadqiqotda latent tuzilmalar orasidagi strukturaviy modellar SEM (Structural Equation Model) yordamida sinovdan o'tkazilgan. Tuzilmaviy baholash modeli (SEM) ko'p o'zgaruvchili statistik tahlil texnikasi bo'lib, tuzilmaviy munosabatlarni tahlil qiladi. Bu metod omilli tahlil va murakkab regression tahlil jamlanmasi bo'lib, qiymatli o'zgaruvchilar hamda yashirin tuzilmalar orasidagi tuzilmaviy munosabatni tahlil qiladi. Bu metod tadqiqotchi tomoidan afzal deb bilindi, chunki unda murakkab va o'zaro ichki bog'liqlikni bir tahlilda baholash imkoniyati bor. Ushbu tahlilda ikki turdagi o'zgaruvchilar ya'ni, endogen va ekzogen o'zgaruvchilar mavjud. Endogen o'zgaruvchilar bog'liq o'zgaruvchilarga ekzogen o'zgaruvchilar esa mustaqil o'zgaruvchilarga tenglashtirilgan.

⁸⁵ Dindyal, S., "How Personal Factors, Including Culture and Ethnicity, Affect the Choices and Selection of Food We Make", 2003. In Sherwani, M., et al., "Determinants of Halal Meat Consumption in Germany", Journal of Islamic Marketing, Vol.9 Issue 4, pp.863-883, 2018

⁸⁶ Hawkins, D. I. & Mothersbaugh, D. L., "Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 11th Ed. New York: McGraw-Hill, 2010

⁸⁷ Ajzen, I. & Fishbein, M., "From Intention to Action: A Theory of Planned Behavior", 1985. In Buhmann, A., "Applying Ajzen's Theory of Planned Behavior to Predict Practitioners' Intentions to Measure and Evaluate Communication Outcomes", Corporate Communications: An International Journal, Vol.23 Issue 3, pp.377-391, 2018

Natija. Ma'lumotlarni normallikka tekshirish uchun natija kritik nisbat ko'p o'lchovli 22,707 ekanligini ko'rsatadi va bu ko'rsatkich chegaraviy qiymatdan yuqori(-2.58 va 2.58 qiymatlar oralig'i). Ko'p o'lchovli normallik yetrali darajada lekin bu SEM uchun maximum likelihood normal nazariyasi uchun yetarli emas. Shunday bo'lsada normal bo'lmagan ma'lumotlarga kovariatsiya tuzilishini moslashtirishda ikkinchi tanlovni ifodalovchi ma'lumotlar bootstrap usuli yordamida tekshirilishi mumkin. Bunday usul asl ma'lumotlardan almashtirilmasdan qayta namuna olish orqali empirik tarzda namunalar taqsimotini hosil qiladi. Bollen-Stine yuklashdan keyingi ehtimollik 0,001 ga teng. Bu 0,000 ehtimoli bilan yuklashdan oldingi asl modeldan yuqori. Taqqoslash yoki korrelyatsiya testida, agar statistik qiymat jadval qiymatidan yuqori bo'lsa, test natijasi ahamiyatli hisoblanadi, shuning uchun tahlilni keyingi bosqichga davom ettirish mumkin. Keyingi qadam - tasdiqlovchi omil tahlili (CFA) yordamida mos modelning yaxshiligini tekshirish. Moslik (goodness of fit) - bu modelning ma'lumotlar to'plamining variatsiya-kovariatsiya matritsasiga mos kelishiga ishonch hosil qilish demakdir. 1-jadvalda 7ta yordamchi kriteriya(CMIN/df, Incremental Fit Index (IFI), Tucker-Lewis Index (TLI), Comparative Fit Index (CFI), PRATIO, Root Mean Square Error Approximation (RMSEA), and Root Mean Square Residual (RMR)) asosida modelning moslikka to'g'ri kelishi ko'rsatib o'tilgan.

1-jadval. Modelga moslik ko'rsatkichlari.

Goodness of Fit Index	Cut-off Value	Indicator	Motived	Status
Chi-square (χ^2)	Closed to 0	1300.681	733.280	Poor Fit
CMIN/ df	≤ 2	3.293	1.971	Goodness of Fit
p-value	≥ 0.05	0.000	0.000	Poor Fit
GFI	≥ 0.90	0.633	0.775	Poor Fit
AGFI	≥ 0.90	0.568	0.718	Poor Fit
NFI	≥ 0.90	0.762	0.866	Marginal Fit
IFI	≥ 0.90	0.821	0.929	Goodness of Fit
TLI	≥ 0.90	0.801	0.961	Goodness of Fit
CFI	≥ 0.90	0.820	0.928	Goodness of Fit
PRATIO	0 - 1	0.908	0.855	Goodness of Fit
RMSEA	≤ 0.10	0.124	0.081	Goodness of Fit
RMR	≤ 0.10	0.018	0.021	Goodness of Fit

Bu yerda 1ta marjinal moslik (Normed Fit Index (NFI)), 4 ta zaif mosliklar kuzatilgan(Chi-Square (χ^2),p-value, Goodness Fit Index (GFI), Adjusted Goodness Fit Index (AGFI)).

Gipotezalarni sinab ko'rishdan oldin, zarur bo'lgan tahlilning yana bir bosqichi foydalanilgan o'lchovning konstruktiv haqiqiylikini tekshirishdir. Konstruktsiyalar o'rtasidagi har qanday bog'liqlik to'g'risida xulosani aniqlashdan oldin instrumentning haqiqiy konstruktivligini aniqlash kerak. Natijalar barcha munosabatlarni standartlashtirilgan yuklanish koeffitsienti $> 0,5$ bo'lsa, model uchun yetarli bo'lishini ko'rsatadi (2-jadval). Barcha taxminlar bajarilgandan so'ng, taklif qilingan gipotezalarni tekshirish mumkin.

Regressiya strukturaviy tenglama modelidan olingan natija (3-jadval) ushbu tadqiqot oltita to'g'ridan-to'g'ri sabab ta'sirini aniqlaganligini ko'rsatadi: 1) sub'ektiv me'yor va iste'molchi niyati; 2) qabul qilingan xatti-harakatlar nazorati va iste'molchi niyati; 3) munosabat va iste'molchi qarori; 4) sub'ektiv me'yor va iste'molchi qarori; 5) qabul qilingan xatti-harakatlar nazorati va iste'molchi qarori; va 6) iste'molchining halol sertifikatiga ega restoranlarga mijozlik qilish niyati va qarori.

Faqatgina munosabat iste'molchilarning halol sertifikatini bo'lgan restoranlarga mijozlik qilish niyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu tadqiqot uchta bilvosita ta'sirni ham taqdim etadi (4-jadval). Biroq, to'g'ridan-to'g'ri ta'sir bilan solishtirilganda (5-jadval), har bir to'g'ridan-to'g'ri munosabat, ya'ni sub'ektiv me'yor va idrok etilgan xatti-harakatlar nazorati uning bilvosita ta'siridan kattaroqdir.

Table 2. Construct Validity Measurement

Variable	Indicator	SLF	
Attitude (x1)	x1.1	.619	
	x1.2	.840	
	x1.3	.772	
	x1.4	.895	
	x1.5	.908	
	x1.6	.763	
	x1.7	.903	
	x1.8	.887	
	x1.9	.912	
	x1.10	.804	
Subjective Norm (x2)	x2.1	.654	
	x2.2	.658	
	x2.3	.671	
	x2.4	.640	
	x2.5	.891	
	x2.6	.925	
	x2.7	.890	
	x2.8	.875	
	Perceived Behavioral Control (x3)	x3.1	.766
		x3.2	.760
		x3.3	.804
x3.4		.777	
x3.5		.889	
	x3.6	.948	
	x3.7	.867	
	x3.8	.881	
Intention (y1)	y1.1	.948	
	y1.2	.951	
Decision (y2)	y2.1	.809	
	y2.2	.872	

Table 3. Regression Weight

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Status
y1	< x1	-.071	.091	-.781	.435	Not significant
y1	< x2	.234	.068	3.441	.000	Significant
y1	< x3	.512	.074	6.924	.000	Significant
y2	< x1	.171	.072	2.361	.018	Significant
y2	< x2	.282	.057	4.972	.000	Significant
y2	< x3	.204	.068	3.013	.003	Significant
y2	< y1	.387	.078	4.981	.000	Significant

Table 4. Standardized Indirect Effects

	x3	x2	x1	y1	y2
y1	.000	.000	.000	.000	.000
y2	.244	.110	-.022	.000	.000

Table 5. Standardized Direct Effects

	x3	x2	x1	y1	y2
y1	.614	.277	-.056	.000	.000
y2	.251	.344	.138	.398	.000

Shunday qilib, bilvosita, iste'molchi niyati oraliqdagi o'zgaruvchi emas yoki iste'molchi qarori bilan munosabat, sub'ektiv me'yor va qabul qilingan xatti-harakatlar nazorati o'rtasidagi munosabatlarga vositachilik qilmaydi. Umumiy ta'sir (total effect) shuni ko'rsatadiki, qabul qilingan xatti-harakatlar nazorati eng asosiy omil bo'lib, iste'molchining halol sertifikatlangan restoranlarga mijoz bo'lish xohishiga ham qaroriga ham ta'sir qiladi. Tavsiflovchi statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Indoneziyalik musulmon iste'molchilar halol sertifikatga ega restoranlar xizmatiga yuqori talabga ega, iste'molchi qarorining o'rtachasining yuqori bo'lgani buni tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar. Natijalar va muhokamalar asosida rejalashtirilgan xulq-atvor nazariyasi (TPB) iste'molchilarning halol sertifikatlangan restoranlarga bo'lgan talabini bashorat qilish uchun qo'llanilishi mumkin degan xulosaga kelish mumkin. Model Indoneziyadagi musulmon iste'molchilarning halol sertifikatlangan restoranlar haqida qanchalik xabardor bo'layotgani haqida tushuncha berish uchun ishlatiladi va bu nafaqat musulmonlarning islom qoidalarga bo'ysunishi majburiyati, balki bunga ularning munosabati va halol sertifikatlangan restoranlarga mijoz bo'lish niyati hamda, asosiysi, idrok etilgan xatti-harakatlar nazorati ham ta'sir qiladi. Qanchalik yoqimli munosabat bo'lsa, sub'ektiv me'yor qanchalik kuchli bo'lsa, xatti-harakatlar nazorati shunchalik kuchli bo'ladi va iste'molchi niyati kuchliroq bo'lsa, iste'molchining halol sertifikatlangan restoranlarga mijoz bo'lish qaroriga ta'sir qiladi. Iste'molchilar halol sertifikatlangan restoranlarga homiylik qilish bo'yicha yuqori darajadagi qarorga ega bo'lganligi sababli, bu indoneziyalik iste'molchilarning halol sertifikatlangan restoranlarga talabi yuqori ekanligini anglatadi. Shu kabi nufuzli soha mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan ishlarni ilmiy tadqiq etib o'rganish O'zbekistonda ham halol restoranlarga bo'lgan talabni tushunishga va ilmiy tadqiq etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aisyah, Muniaty & Suzanawaty, Leis & Said, Muhammad. (2019). The Demand for Halal Certified Restaurants in Indonesia. International Journal of Supply Chain Management IJSCM, ISSN: 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print) Copyright © ExcelingTech Pub, UK.<http://excelingtech.co.uk/>8.86-98.
https://www.researchgate.net/publication/340598724_The_Demand_for_Halal_Certified_Restaurants_in_Indonesia
2. Salehudin, I. & Luthfi, B. A. “Marketing Impact of Halal Labeling towards Indonesia Consumer’s Behavioral Intention”, Asean Marketing Journal, Vol.03 No.1, pp.35-43, 2011
3. Batu, A. & Regenstein, J. M, “Halal Food Certification Challenges and Their Implications for Muslim Societies Worldwide”, Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol.09 No.11, pp.111-130, 2014
4. Zakaria, Z., “Tapping into the World Halal Market: Some Discussions on Malaysian Laws and Standards”, Shariah Journal, Vol.16 No.3, pp.603-616, 2008
5. Dindyal, S., “How Personal Factors, Including Culture and Ethnicity, Affect the Choices and Selection of Food We Make”, 2003. In Sherwani, M., et al., “Determinants of Halal Meat Consumption in Germany”, Journal of Islamic Marketing, Vol.9 Issue 4, pp.863-883, 2018
6. Hawkins, D. I. & Mothersbaugh, D. L., ”Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 11th Ed. NewYork: McGraw-Hill, 2010
7. Ajzen, I. & Fishbein, M., “*From Intention to Action: A Theory of Planned Behavior*”, 1985. In Buhmann, A., “*Applying Ajzen’s Theory of Planned Behavior to Predict Practitioners’ Intentions to Measure and Evaluate Communication Outcomes*”, Corporate Communications: An International Journal, Vol.23 Issue 3, pp.377-391, 2018